

EPISTEME, ANO VIII

Uma vez mais *Episteme* reúne um conjunto de artigos com ampla diversidade de abordagens. Fiel à sua tradição de tratar de temas tanto da historiografia das ciências como dos seus aspectos epistemológicos e sociológicos, *Episteme* reúne três artigos com enfoque epistemológico e três outros que se referem a momentos da história do desenvolvimento científico brasileiro. Completando o número 17 da revista, encontramos a tradicional entrevista (“Conversando com Irajá Damiani Pinto”) e duas resenhas, uma delas inovando, por tratar-se de um comentário sobre um filme. Deve-se acrescentar ainda, a inclusão de *In Memoriam*, como homenagem a Ilya Prigogine. Com o atual número, *Episteme* completa os seus oito anos de existência. Um exame sucinto dos conteúdos dos artigos deste número nos aponta para a excelência dos temas enfocados.

Um personagem importante da história política e cultural brasileira está presente no artigo “O processo de formação e profissionalização do ilustrado ‘Português Natural do Brasil’ José Bonifácio de Andrada e Silva (1780-1800)”, de Alex Gonçalves Varela, Maria Margaret Lopes e Maria Rachel Fróes da Fonseca. Figura conhecida da história brasileira, o “Patriarca da Independência” caracterizou-se também, embora de forma menos divulgada, como um estudioso do mundo natural. Neste texto, os autores tratam do processo de formação e profissionalização de José Bonifácio, nascido em Santos, no âmbito de uma política para a criação de um corpo de funcionários qualificados e que formassem uma elite do conhecimento para estudo e exploração do mundo natural das colônias portuguesas. O texto analisa a trajetória de José Bonifácio por uma década de universidades portuguesas e posteriormente seus estudos em outros países europeus.

A odisséia de Claude-Henri Gorceix para criar e dirigir uma Escola de Minas no Brasil imperial, está muito bem contada e interpretada no artigo de Circe Mary Silva da Silva e Edmar Reis Tiengo. O Brasil da segunda metade do século XIX era carente de pessoal com formação científica adequada e quase que totalmente dependente da vinda de estrangeiros para cumprir funções de pesquisa e docência. Graças ao imperador D. Pedro II, ele próprio interessado no estudo das ciências, foi planejada a criação de uma Escola de Minas. Ao imperador foi sugerido o nome de Claude-Henri Gorceix, intelectual experiente, de sólida formação em matemática, física, geologia e mineralogia. Viajando por diferentes estados brasileiros, inclusive pelo Rio Grande do Sul (visitando

as minas de Lavras e Caçapava do Sul), com o objetivo de escolher um local para sede da Escola, Gorceix optou finalmente por Ouro Preto, Minas Gerais. As dificuldades tanto burocráticas como de implementação de um programa de admissão e de estudos para a nova escola constituem-se no objeto deste excelente artigo.

O artigo “É possível uma sociologia da ciência sem uma filosofia da ciência?” nos traz de volta o autor Alberto Oliva, conhecido dos leitores de *Episteme* (artigos publicados nos números 9 e 13). O texto reconstitui o caminho percorrido pela análise epistemológica da ciência e de como a sociologia da ciência passou de uma posição subsidiária na análise da prática científica, para a expansão do “seu escopo explicativo, credenciando-se a identificar os fatores que atuam nos processos de aceitação e rejeição de teorias”. Segundo o autor, esta mudança na postura da sociologia da ciência esteve associada ao surgimento da chamada Nova Filosofia da Ciência.

O artigo de Gelowate, Krause e Coelho poderia também ter como título uma pergunta: é a matemática ontologicamente neutra? Os autores, no entanto, optaram pelo título “Observações sobre a neutralidade ontológica da matemática”. A partir de uma observação de Mário Bunge, segundo o qual a lógica dedutiva e a matemática pura seriam ontologicamente neutras, eles procuram mostrar que a chamada matemática clássica, fundamentada na teoria dos conjuntos em sua acepção mais corriqueira, acaba por comprometer-se com a noção de *indivíduo*, representada pela caracterização de identidade na teoria de Zermelo-Fraenkel. Apenas neste sentido particular os autores admitem a neutralidade ontológica da matemática. “Por outro lado”, afirmam eles, “a possibilidade de considerar as entidades quânticas como *não-indivíduos* (para os quais o conceito usual de identidade da matemática tradicional não se aplica) nos permitiria negar tal neutralidade.”

“O argumento ontológico: uma análise de Kant a partir de Plantinga” é o texto de Maurício Pinheiro, que parte da crítica de Kant ao argumento ontológico sobre a existência de Deus, para examinar os limites da lógica extensional ao tratar do mesmo tema. Para tanto o autor utiliza como suporte um artigo de Alvin Plantinga sobre o mesmo tema e conclui que a tese kantiana só se sustenta sobre modelos semânticos baseados em universos de discurso relativamente restritos. Para modelos com universos de discurso mais abrangentes, como o caso dos modelos atualista e do modelo generalizado, a tese kantiana deixa de ser válida.

Encerrando o conjunto de artigos deste número de *Episteme*, encontramos “Goethe e as ‘afinidades eletivas’. Ciências e letras e o espírito humano: uma síntese gratuita?”, da autoria de Juergen Heinrich Maar. Trata-se de uma interessante abordagem sobre a transposição de um tema científico, o das

afinidades entre elementos químicos, para a literatura, na obra *As Afinidades Eletivas*, de Johann Wolfgang von Goethe. O tema é de uma contemporaneidade relevante, uma vez que associa fenômenos naturais a fenômenos do relacionamento humano, com o recurso da metáfora. Segundo Juergen Maar, foi Goethe um dos que perceberam com maior profundidade o alcance ético e simbólico da metáfora. Mais ainda, o referido romance, que faz a transposição de um tema científico para as humanidades, não foi o único na obra do grande mestre alemão, uma vez que ele também abordara as implicações humanísticas da alquimia na sua obra *Fausto*. O autor do artigo analisa o tema também sob um enfoque epistemológico, ao mencionar a crítica de Bachelard à referida obra de Goethe, o qual conferiu-lhe o rótulo de “síntese gratuita”; Maar confessa discordar do mestre francês, mas ao mesmo tempo concorda com ele, sob outro ângulo. Comentar mais sobre o artigo seria roubar dos leitores de *Episteme*, momentos de excelente leitura e reflexão sobre um tema apaixonante e que reúne literatura e ciência.

Este número de *Episteme* se completa com duas resenhas: uma delas, de Russel Terezinha Dutra da Rosa, comenta o excelente filme de Marcelo Masagão, “Nós que aqui estamos por vós esperamos”. O filme, aliás, foi motivo de uma reunião de debates entre integrantes do Grupo Interdisciplinar em Filosofia e História das Ciências, da UFRGS e alunos do curso de Biologia da mesma universidade. A segunda resenha é de Áttico Chassot e se refere ao livro *A Conturbada História das Bibliotecas*, de Matthew Battles. O autor do livro trabalha na Biblioteca de Houghton, a qual abriga a coleção de obras raras de Harvard. Todos aqueles que gostam de livros e de bibliotecas, certamente irão entender as emoções das quais fala o autor, emoções compartilhadas pelo nosso resenhista Chassot.

